

УДК 634.11:631.527(470.5)

**НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЯБЛОНИ
СЕЛЕКЦИИ ЮУНИИСК – ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН**

Ф. М. Гасымов, Н. В. Глаз

В работе приводятся результаты исследований по селекции яблони в ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Представлены перспективные формы яблони института с высокими хозяйственно-ценными признаками и адаптацией к условиям зоны Урала. Выделенные гибриды отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и качеством плодов и представляют интерес в дальнейшей селекционной работе в качестве новых сортов и источников для гибридизации.

Ключевые слова: селекция, сорт, отборные формы, зимостойкость, качество плодов.

Успех в садоводстве обусловлен использованием адаптивного потенциала плодово-ягодных культур и сортов [2]. Оптимизация сорти-мента, создание и интродукция высокопродуктивных сортов культурных растений, устойчивых к болезням и вредителям, а для садовых культур обладающих повышенной зимостойкостью, является основным методом управления адаптивностью и продуктивностью плодово-ягодных культур [3].

Яблоня является одной из наиболее пластичных культур, в связи с чем имеет широкое распространение и высокий удельный вес в садовых насаждениях РФ. Селекция является одним из основных методов обновления сорти-мента этой культуры. Создание сортов яблони интенсивного типа с компактной невысокой кроной и обычным не спуровым типом плодоношения является одним из приоритетных направлений селекции яблони в Уральском регионе. Также перспективными направлениями являются селекция на крупноплодность, устойчивость к парше, морозостойкость, низкорослость [4, 7].

Важнейшей селекционной задачей является совмещение в одном геноме комплекса таких признаков, как высокая продуктивность, зимостойкость, устойчивость к наиболее вредоносным заболеваниям и товарно-потребительские качества плодов. При этом в селекционный процесс необходимо привлекать качественно новые источники с высоким уровнем

проявления селективируемых признаков, так как использование ограниченного числа исходных форм приводит к генетическому обеднению сорти-мента [1].

Основным методом управления адаптивностью и продуктивностью плодовых насаждений является совершенствование сорти-мента, пополнение сортами различного назначения, это один из путей решения проблемы импорто-замещения в Уральском регионе [10].

В современном садоводстве значительное место в сортоизучении отводят созданию новых сортов, обладающих комплексом ценных признаков. Главное из них – адаптивность к окружающей среде, продуктивность и потребительские качества плодов, устойчивость к неблагоприятным биотическим факторам. Требуется постоянный поиск источников устойчивости и совершенствование на его основе районированного сорти-мента.

Актуальным остается оценка потенциала устойчивости существующего генофонда яблони и выделение перспективных форм с высокой зимостойкостью и повышенным качеством плодов для дальнейшей селекции.

Цель исследований – выделить перспективные формы для дальнейшей селекционной работы с целью создания новых сортов яблони, обладающих регулярной продуктивностью, высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам среды, высокими товарными и вкусовыми качествами плодов.

Объекты и методы исследований

Работа выполнена в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. Челябинск). Объектом исследований являлись сорта и перспективные формы яблони селекции ЮУНИИСК, а также других НИУ России. Коллекция и гибриды яблони высажены в 2011 г. по схеме 4×1,5 м.

Учеты и наблюдения, изучение зимостойкости, урожайности, оценка устойчивости к болезням и вредителям проведены в полевых условиях по программам и методикам селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8, 9].

Урожайность, периодичность плодоношения и устойчивость к парше изучали с начала плодоношения.

Результаты исследований

В современных условиях основным направлением улучшения сортимента плодовых культур является создание хорошо приспособленных к региональным условиям климата сортов, обладающих высоким качеством плодов. Одним из лимитирующих факторов в селекции плодово-ягодных культур на Южном Урале, в зоне рискованного садоводства, является зимостойкость. Анализ передовых селекционных достижений говорит о необходимости поиска и оперативного привлечения в работу последних разработок: доноров признаков высокой продуктивности, качества продукции, повышенной устойчивости к наиболее опасным болезням и вредителям. Создание сортов с комплексом признаков возможно на основе анализа изменчивости и наследования в гибридном потомстве полезных родительских качеств.

Таблица 1 – Характеристика отборных форм яблони селекции ЮУНИИСК – филиал УрФАНИЦ УрО РАН

Селекционный номер отборного сеянца	Год отбора	Происхождение	Масса плода, г	Окраска плода	Вкус	Срок созревания сеянца
1-2-47	2019	Уральское наливное × Чудное	40–42	желто-белая	сладкий	осенний
1-4-30	2019	Кибо × Белое летнее	70–80	зеленая с румянцем	кисло-сладкий	осенний
1-4-37	2019	Кибо × Белое летнее	75–80	зеленая с румянцем	кисло-сладкий	осенний
1-5-71	2019	Кибо × Братчуд	85–95	зеленая с румянцем	сладкий	осенний
1-6-2	2019	Братчуд × Ковровое	115–120	красно-зеленая	кисло-сладкий	зимний
1-6-15	2019	Братчуд × Ковровое	77–80	красно-зеленая	кисло-сладкий	осенний
1-6-34	2019	Чудное × Кибо	85–90	красно-зеленая	кисло-сладкий	осенний
1-6-38	2019	Чудное × Кибо	60–70	желто-белая	сладкий	осенний
1-6-49	2018	Чудное × Кибо	75–85	зеленая	кисло-сладкий	осенний
1-6-62	2019	Чудное × Брянское	100–115	красно-зеленая	кисло-сладкий	осенний
1-7-17	2019	Кибо × Братчуд	130–140	желто-красная	кисло-сладкий	осенний
1-7-27	2018	Кибо × Братчуд	95–100	зелено-красная	кисло-сладкий	осенний
1-7-40	2019	Коричное полосатое от свободного опыления	120–135	белая с румянцем	сладкий	зимний
1-7-44	2019	Коричное полосатое от свободного опыления	75–85	желто-белая	сладкий	летний
1-7-67	2019	Коричное полосатое от свободного опыления	40–50	желто-красная	кисло-сладкий	зимний

В соответствии с государственным заданием учеными ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН ведется селекционная работа по поиску доноров комплекса признаков для использования в дальнейшей селекционной работе, создаются новые генотипы, превышающие по этим показателям районированные стандарты. Проводится большая работа по мобилизации генетического фонда, внедряются новые селекционные технологии, позволяющие сокращать селекционный процесс [5].

В районах с критическими климатическими условиями Сибири и Урала существенно возросли требования к качеству плодов. Современные сорта наряду с зимостойкостью и устойчивостью к болезням должны иметь привлекательный вид, хороший вкус, а сорта с осенним и зимним сроком созревания – продолжительный период хранения [6].

Пополнение генофонда плодово-ягодных культур является одним из важнейших этапов селекционного процесса. Проведена работа по созданию селекционного материала с наибольшей адаптивностью к основным биотическим и абиотическим факторам среды, выделены перспективные гибриды для дальнейшей селекционной работы. В результате в 2018–2019 гг. генетическая коллекция яблони пополнилась 15 отборными формами местной селекции (табл. 1).

Вышеназванные отборные формы яблони выделены за высокую зимостойкость, красивый внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов. По срокам созревания плодов преобладают сеянцы осеннего (73,3 %) и зимнего (20 %) срока созревания. Тогда как яблони летней группы составляют всего 6,7 %.

По массе плодов (100 г и более) выделяются 4 сеянца (26,7%). Особо следует отметить отборные формы 1-7-17 (с массой плодов до 140 г) и 1-7-40 (до 135 г).

Мякоть плодов у 6 форм (40 %) отличается сладким вкусом. Остальные формы имеют кисло-сладкий вкус плодов.

Выводы

Выделенные нами перспективные гибриды яблони селекции ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, объединяя высокую урожайность, зимостойкость и высокое качество плодов, характеризуются высокой адаптивностью к неблагоприятным факторам внешней среды, обеспечивая стабильное плодоношение,

представляют интерес для передачи на государственные сортоиспытания с целью оценки и внесения в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также для использования в качестве ценных источников в селекции.

Список литературы

1. Гасымов Ф. М. Важнейшие хозяйственно-ценные признаки абрикоса и сливы при создании сортов для южного Урала // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. трудов / ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства». Челябинск, 2015. С. 80–86.
2. Оценка экологической пластичности челябинских сортов яблони / Ф. М. Гасымов [и др.] // Ученые заметки ТОГУ. 2019. Т. 10. № 3. С. 194–199.
3. Глаз Н. В., Васильев А. А. Результаты селекционных исследований по садоводству и картофелеводству за 2018 год // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. трудов / сост. Н. В. Глаз, А. А. Васильев. Челябинск, 2019. С. 3–14.
4. Глаз Н. В., Уфимцева Л. В. Гибридологический анализ продуктивности пар скрещивания яблони и груши в 2015 году // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. трудов. Челябинск, 2016. С. 212–216.
5. Глаз Н. В., Лебедева Т. В., Васильев А. А. Мобилизация генофонда плодово-ягодных культур и картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. трудов. Челябинск, 2016. С. 217–221.
6. Макаренко С. А. Приоритетные направления селекции яблони для районов с суровыми климатическими условиями // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2019. № 8 (178). С. 28–35.
7. Макаренко С. А., Матюнин М. Н., Забелина Л. Н. Селекция плодовых и ягодных культур в Низкогорье Алтая // Плодоводство Беларуси: традиции и современность. 2015. С. 102–105.
8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Г. А. Лобанова. Мичуринск, 1973. 495 с.

9. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. ред. Е. Н. Седова и Т. П. Огольцовой. Орел : ВНИИСПК, 1999. 608 с.

в аспекте импортозамещения // Инновации, технологии, импортозамещение в агропромышленном комплексе УФО : матер. конференции. Тюмень, 2018. С. 63–69.

10. Слепнева Т. Н. Современное состояние научного обеспечения садоводства на Урале

Гасымов Фирудин Мамедович, канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН».

E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstpik@mail.ru).

Глаз Николай Владимирович, канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН».

E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstpik@mail.ru).

* * *